

Роль творческих идей в развитии общества

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор
Ташкентского государственного транспортного университета

2. **Сайидазимов Омониллохон Байозхонович.** Студент
Ташкентского государственного транспортного университета

Аннотация

В статье анализируется тот факт, что влияние идей всегда было значительным в развитии общественных отношений, следовательно, идеи сопровождают мысли людей с древних времен, и это не просто объединение, а сила, придающая людям силы и двигающая их к своим целям.

Ключевые слова: идея, сила, справедливость, сила, цель, единство.

Abstract

The article analyzes the fact that the influence of ideas has always been significant in the development of social relations, therefore, ideas have been accompanying people's thoughts since ancient times, and this is not just an association, but a force that gives people strength and moves them towards their goals.

Key words: idea, power, justice, power, purpose, unity.

Аннотация

Мақолада ижтимоий муносабатлар ривожига азал-азалдан ғояларнинг

таъсир кучи доимо сезиларли бўлиб келганлиги, шу боис, ғоялар қадим замонлардан бошлаб одамларга фикран ҳамроҳ бўлиб келаётганлиги, бу шунчаки ҳамроҳлик эмас, балки одамларга куч берадиган, уларни мақсад сари ҳаракатлантирадиган даражадаги куч эканлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: ғоя, куч, адолат, қудрат, мақсад, бирлик.

Следует сказать, что влияние идей всегда было значительным в развитии общественных отношений с незапамятных времен. Понятно, что идеи сопровождают мысли людей с древних времен. Это не просто солидарность, но солидарность на таком уровне, который наделяет людей силой и продвигает их к цели. Мы получаем много информации, когда читаем книги по истории. Одна из них заключается в том, что древние люди рисовали в пещерах различных животных. Целью этого является то, что животные на рисунке были убиты в фантазии, то есть люди изучали образ животного на картине с копьями, булавами и камнями в руках, тем самым «ранив» и «убивая» его, в чтобы иметь удачу в настоящей охоте. Эта ситуация является ярким доказательством того, что идеи имели решающее значение в жизни человека с древних времен. Бросание камней, избиение, «убийство» животных на картинке не имеет прямого отношения к зверям в реальной охоте. Но, если это делается таким образом, была идея, то есть уверенность, чтобы добиться успеха в охоте. Именно эта идея и поверье повлияли на процесс охоты, именно поэтому люди не голодали и выживали. Такие идеи сопровождалась в истории дальнейшего развития человечества.

Когда человек начал жить в обществе как сознательное существо, содержание сопутствующих ему идей изменилось и стало более современным. Теперь человек начал думать об идеях улучшения условий в обществе, в котором он живет. Появилось общество, значит, появилось государство. Поэтому вместе с обществом раньше стали создаваться идеи о совершенствовании государства. Были случаи, когда такие идеи воплощались в жизнь. Потому что в данном случае все члены общества, включая представителей правящего класса, поддержали предложенную идею. А некоторые идеи - просто идеи. Ведь это не одобрялось большинством членов общества, особенно высшим сословием. Хотя эти идеи очень популистские, гуманные и демократические принципы. Однако такие идеи не устраивали интересов правителей.

В истории было много обществ и государств. Они бывают разные: сильные, средние и слабые. Исторические факты показывают, что уровень могущества государств зависит от их идеологических основ. В любом государстве правитель устанавливал правление, основанное на представлениях, которые соответствовали воле народа, тогда народ объединялся для единой цели и образовывал могущественное государство. Одним из таких государств было государство Амира Темура, правившего на основе народных представлений типа «Сила – это справедливость».

Хотя жизнь предпринимателя Амира Темура была полна борьбы, он постоянно сосредоточивался на задачах улучшения социально-

экономической жизни страны. В частности, он принял меры по благоустройству дорожно-коммуникационного хозяйства. Об этом пишет сам Амир Темур в «Тузуклари Темур»: «В каждом городе... Я приказал построить на дорогах работы (караваны) для путников и чужеземцев, а мосты через реки навести». «И опять повелел поставить в дорогу наблюдателей и офицеров для охраны дорог, караулить прохожих, купцов, путников и доставлять имущество их и прочие вещи от адреса к адресу». Благодаря таким распоряжениям правителя в стране очень развилась система дорог и коммуникаций, процветала торговля. Несмотря на большую территорию государства Амира Темура, безопасность была обеспечена на высоком уровне. Можно было безопасно добраться из одного уголка страны в другой. Однако промежуточным расстоянием был месяц пути в Отараве. Дороги также соответствовали требованиям того периода. Самое главное, что вдоль дорог построено множество караван-сараев для обслуживания пассажиров. В конце концов, основными средствами передвижения в те дни были животные, такие как ослы, лошади и верблюды, и связанные с ними повозки. Пассажиры и караваны находятся в пути уже несколько дней, месяцев и даже лет. Приходилось останавливаться, отдыхать и набираться сил. Таким же положением для пассажиров было наличие караван-сараев. В противном случае они вымотаются и сомнительно, что они доберутся до места назначения.

Эти возможности, созданные в государстве Амира Темура в плане

дорог и коммуникаций, привлекали иностранных купцов. Для иностранных послов и торговых деятелей созданы все условия. В то время многие зарубежные страны установили дипломатические и торговые отношения с государством Амира Темура. В качестве яркого примера можно привести путешествие знаменитого и знаменитого испанского посла и купца Клавихо в страну Амира Темура и сведения, которые он записал в своих дневниках.

Одной из больших заслуг Амира Темура было то, что он возродил «Великий шелковый путь», значение которого падало. Учитывая потенциал Самарканда в международной торговле, расширяется рынок сбыта в городе.

План развития городов на международных торговых путях был дальновидной стратегией Амира Темура, главной целью которой было превращение Мовароуннахра в международный торговый центр.

Однако, к сожалению, после смерти Амира Темура, вместе с распадом его империи, пострадала и восстановленная и развитая им система дорог и коммуникаций. Благородные планы Амира Темура превратить Моваруннахр в развитую, процветающую страну были сорваны его преемниками и другими правителями. Особенно в период трех ханств в 18-19 веках Средняя Азия стала очень процветающей. Бухарское, Хевское и Коканское ханства были отсталыми во всех отношениях. Уровень социально-экономического развития ханства отстает от многих стран мира. Вместе с тем дорожно-коммуникационная система в ханствах была брошена на произвол судьбы, а дороги и мосты находились в плохом состоянии. Вопросы дорог и связи ханы

почти не замечали. Об изобретении или импорте современных транспортных средств даже не думали. Все это в конечном итоге привело к тому, что регион погрузился в трясины отсталости, а затем был оккупирован и колонизирован русскими.

Все сферы, в том числе системы транспорта и связи, являются неотъемлемыми сферами общественных отношений. Проблемы общения сопровождали человечество с древних времен. Скорее, это сыграло важную роль в выживании первобытных людей. Большое количество дорог, наличие приемлемой системы коммуникаций так же необходимы городам, как вода и воздух. Этот многовековой исторический факт в развитии человеческого общества не утратил своего значения и в наши дни. Даже сейчас, в современном мире, вопросы дороги и связи сохраняют свое приоритетное значение.

Литература.

1. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 11–17.
2. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БАҒҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. *Academic research in educational sciences*, 3 (11), 286-291.
3. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 178-182.

4. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗARO АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.
5. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.